

ЖАЗОДАН ОЗОД ҚИЛИНГАН ШАХСЛАР ЎРТАСИДА ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР МАХСУС ПРОФИЛАКТИКАСИНING АСОСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

ЮСУПОВ ОЙБЕК ЛУҚМОН ЎҒЛИ

**Ўзбекистон Республикаси ИИВ масъул ходими,
 мустақил тадқиқотчи**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17309910>

Бугунги кунда жазодан озод қилинган шахслар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси деганда, одатда, профилактик мазмунга эга айрим шартли номлар билан номланувчи махсус тадбирларнинг ўтказилиши тушунилмоқда. Бироқ бу тадбирларнинг шунчаки ўтказилиши мазкур тоифадаги шахслар томонидан қайта ҳуқуқбузарлик ёки жиноят содир этилишининг олдини олиш мақсадини тўлиқ таъминлай олмайди.

Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги Қонунининг 24-моддасида белгиланганидек, ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикасининг мақсади икки йўналишга қаратилган:

биринчиси — айрим турдаги ҳуқуқбузарликларни аниқлаш, уларнинг содир этилишига имкон берган шарт-шароитларни бартараф этиш ҳамда айрим тоифадаги шахсларга нисбатан профилактик таъсир кўрсатиш;

иккинчиси — ишлаб чиқилган махсус тадбирларни амалиётга жорий этишдир.

Амалда ҳам, илмий адабиётларда ҳам, жазодан озод қилинган шахслар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикасидан кўзланган мақсадга эришиш учун амалга ошириладиган вазифаларнинг тизими ва мазмунига оид аниқ назарий қоидалар йўқлиги кўзга ташланади.

Аслида, махсус профилактиканинг мақсади аниқ белгиланиши лозим — бу вазифаларнинг, вазифалар эса чора-тадбирлар тизимининг тўғри шаклланишига асос яратади. Бу тизимли ёндашув жазодан озод қилинган шахслар билан индивидуал ишлашда муҳим аҳамият касб этади, чунки уларнинг қайта жиноят содир этиш хавфини камайтириш тўғридан-тўғри манзилли профилактик таъсир чораларига боғлиқ.

Шу асосда жазодан озод қилинган шахслар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикасининг мақсадини қуйидагича белгилаш мумкин:

белгиланган ҳудуд ва вақт доирасида қайта ҳуқуқбузарлик содир этиш эҳтимоли юқори бўлган жазодан озод қилинган шахсларни аниқлаш ва уларга нисбатан индивидуал профилактик таъсир кўрсатиш;

уларнинг жиноятга қайтиш сабаблари ҳамда қайта ҳуқуқбузарликка имкон берувчи ижтимоий, психологик ва маиший шарт-шароитларни бартараф этиш;

жамоат хавфсизлиги ва тартибига таҳдид солувчи ҳолатларни аниқлаш ва бартараф этиш орқали профилактик тадбирларнинг самарадорлигини таъминлаш.

Шунингдек, жазодан озод қилинган шахслар ўртасидаги махсус профилактика тадбирлари нафақат уларнинг шахсий назоратини кучайтиришни, балки оилавий муҳит, маҳалла ва жамоатчилик билан ҳамкорликда ижтимоий реабилитацияни таъминлашни ҳам назарда тутаяди.

Мазкур профилактика фаолиятининг ўзига хос хусусиятлари қуйидагича:

Фақат ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи органлар ва муассасалар томонидан амалга оширилади.

Жазодан озод қилинган шахслар ўртасида қайта ҳуқуқбузарлик содир этиш ҳолатлари кўпайганда ёки жамоат хавфсизлигига таҳдид юзага келганда амалга оширилади.

Махсус намунавий режа ва норматив ҳужжатларга асосланиб ўтказилади.

Тадбирлар олдиндан пухта режалаштирилади, субъектлар ўртасида вазифалар аниқ тақсимланади.

Тадбирлар манзилли, таъсирчан ва индивидуал йўналтирилган бўлади.

Демак, жазодан озод қилинган шахслар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси — бу, муайян тоифадаги шахслар билан тизимли ва манзилли профилактик ишларни ташкил этиш, уларнинг қайта жиноят содир этиш эҳтимолини камайтириш ҳамда жамиятга мослашиш жараёнини ҳуқуқий, ижтимоий ва психологик жиҳатдан қўллаб-қувватлашга йўналтирилган самарали фаолият тизимидир.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, хусусан, жазодан озод қилинган шахслар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси ва унинг имкониятлари ҳақида етарлича тасаввурга эга бўлиш, ушбу тоифадаги профилактик ишларни самарали ташкил этиш учун, аввало, махсус профилактиканинг ўзига хос хусусиятлари мазмунини ойдинлаштириш талаб этилади. Шу нуқтаи назардан, мазкур профилактиканинг афзаллик ва хусусиятлари қуйида намоён бўлади:

Биринчи хусусият. Махсус профилактика фақат ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи органлар ва муассасалар томонидан ўтказилади. “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги Қонунда яқка тартибдаги ва виктимологик профилактика ҳам бевосита амалга оширувчи субъектлар зиммасига юклатилгани қайд этилган бўлса-да, қонуннинг 32-моддасида ушбу орган ва муассасалар ўз ваколати доирасида сабаб ва шарт-шароитлар ҳақида хабардор қилишга ҳақлилиги, 45-моддада эса давлат органлари ва ННТлар жабрланувчиларга ёрдам кўрсатувчи ихтисослаштирилган муассасалар тузиши мумкинлиги белгиланган. Бу эса яқка ва виктимологик профилактика айрим ҳолларда профилактикада иштирок этувчи (нафақат бевосита амалга оширувчи) субъектлар томонидан ҳам бажарилиши мумкинлигини англатади.

Демак, профилактика турлари орасида айнан мособ тоифа — жазодан озод қилинган шахслар ўртасидаги махсус профилактика фақат бевосита ваколатли органлар томонидан амалга оширилади. Шунга ўхшаш ёндашув одам савдоси махсус профилактикаси хусусиятларини тадқиқ этган қатор муаллифлар томонидан ҳам қўллаб-қувватланади.

Амалиётда эса мазкур махсус профилактикани кўп ҳолларда ички ишлар органлари бажараётгани кўринади. Шу боис қонунчиликда бевосита амалга оширувчи субъектларнинг жазодан озод қилинган шахслар билан махсус профилактик ишларни ташкил этишга доир аниқ ваколатларини янада равшан белгилаб қўйиш мақсадга мувофиқ.

Иккинчи хусусият. Махсус профилактика, жумладан жазодан озод қилинган шахслар ўртасида, қуйидаги ҳолатларда амалга оширилади:

айрим турдаги ҳуқуқбузарликлар ёки шахслар тоифалари (шу жумладан, қайта ҳуқуқбузарлик хавфи юқори бўлган жазодан озод қилинганлар) кўпайганда;

жамоат хавфсизлиги ва тартибига, шахс, жамият ва давлат манфаатларига тажовуз қилувчи хатар ва таҳдидлар юзага келганда.

Амалиётда баъзан очиқ хавф-тəҳдид ҳали юзага келмаган, аммо эҳтимол катта бўлади (масалан, оммавий тадбирлар арафасида, маълум гуруҳлар йиғилишида, жазодан озод қилинганларни ишга жойлаштириш/турмушга мослаштириш жараёнларида). Қонуннинг 24-моддасида шу эҳтимол ҳолатларини алоҳида асос сифатида қайд этиш орқали бўшлиқни тўлдириш мақсадга мувофиқ: 24-модда 2-қисмига “хатар ва таҳдидларнинг юзага келиш эҳтимоли мавжудлиги” деган янги банд киритилиши таклиф этилади.

Учинчи хусусият. Махсус профилактика тадбирлари, айниқса жазодан озод қилинган шахслар билан ишлашда, тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан тасдиқланган махсус намунавий режа асосида амалга оширилади. Бу режада:

тоифани аниқлаш (қайта жиноят хавфи, ижтимоий-психологик ҳолат, ишга жойлашув, оилавий муҳит),

манзилли индивидуал таъсир чоралари (психологик, тарбиявий, ҳуқуқий, меҳнат-ижтимоий реинтеграция),

мониторинг ва баҳолаш мезонлари (қайта ҳуқуқбузарлик динамикаси, иш билан бандлик, ижтимоий алоқа тизими, виктимологик хавфни пасайтириш) аниқ белгиланади.